

PEDAGOGIKA OLIY TA’LIMDA BO’LAJAK O’QITUVCHILARNING MEDIA SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH

Mirzayev Akramjon O’ktamjonovich

Andijon davlat universiteti dotsenti, p.f.b.f.d.

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy raqamli muhitda bo’lajak o’qituvchilarning media va axborot savodxonligini rivojlantirishning dolzarbligi yoritilgan. Axborot oqimining tezkorligi, dezinformatsiyaning kengayishi va raqamli xavfsizlik muammolari talabalarning tanqidiy fikrlashi, axborotni baholashi, shaxsiy ma’lumotlarini himoya qilishi hamda onlayn madaniyatga mos harakat qilishini talab qiladi. Maqolada talabalar egallashi kerak bo’lgan asosiy kompetensiyalar — axborotga ehtiyojni aniqlash, ishonchli manbalarni tanlash, tanqidiy tahlil qilish, onlayn xavfsizlikni ta’minlash, etik muloqot yuritish, raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish va sun’iy intellekt hamda OAV bilan ongli aloqada bo’lish kabilar batafsil tahlil qilinadi. Shu orqali pedagogik ta’limda media va raqamli savodxonlikni tizimli joriy etishning zaruriyati asoslab beriladi.

Tayanch iboralar. Media savodxonlik, axborot savodxonligi, raqamli kompetensiyalar, tanqidiy fikrlash, onlayn xavfsizlik, sun’iy intellekt, mediama’rifat, pedagogik ta’lim, dezinformatsiya, AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari), OAV (omaviy axborot vositalari), raqamli madaniyat.

Dunyoning har sohasida media, media madaniyat, media ma’rifat, media savodxonlik tushunchalari bo’yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bu ta’lim sohasi yiki tibbiyot sohasi bo’ladimi, bugungi kun mutaxasisi media savodxonlik darajasi yetuk bo’lishi kerak. Media savodxonlik tushunchasini anglashimiz uchun quyidagi savollarga to’xtalamiz. Reklama mazmunini axborotdan farqlay olamizmi? Fikr va mulohazani faktlardan ajrata bilamizmi? Ommaviy axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoqlarning qanday funksiyalarni bajarishini tushunamizmi? Qaysi axborot muhim, qaysisi esa muhim emasligini aniqlay olamizmi? Raqamli huquq va majburiyatlarimizdan xabardormizmi? Raqamli muhitda o’zimizni qanday himoya qilishni bilamizmi? Bu savollarning barchasiga javob berishimiz uchun talabalarimizda media savodxonlikni rivojlantirish kerak. Chunki axborot oqimi juda tez sur’atlarda tarqalmoqda, va haqiqat bilan dezinformatsiya o’rtasidagi chegaralar tobora mavhumlashib bormoqda.

Mediama’rifat va raqamli savodxonlik — bu bizga cheksiz axborot ummonida xavfsiz va samarali harakatlanish, hamda jamiyatda tanqidiy va mas’uliyatli ishtirok etish imkonini beruvchi muhim kompetensiyadir. Mazkur kompetensiyalarni maktabdan boshlab o’rgatish va o’rganish bugungi davrning dolzarb ehtiyojiga aylangan. Buning uchun esa mediama’rifat va axborot savodxonligini barcha ta’lim tizimlariga tizimli va bosqichma-bosqich tarzda joriy etishni ta’minlovchi siyosatlarni ishlab chiqish zarur. Bu jarayonda pedagoglar hal qiluvchi rol o’ynashi lozim.

Shu sababli, ushbu maqolada o’quvchilar mediama’rifatli va axborot savodli shaxs sifatida qaralishi uchun egallashi lozim bo’lgan asosiy kompetensiyalarni ko’rib chiqamiz. Shuningdek, bu kompetensiyalarni o’rgatish uchun bo’lajak o’qituvchilarning o’zlari egallashi va amalda qo’llay olishi kerak bo’lgan ko’nikma va malakalar ustida ham to’xtalib o’tamiz.

Axborotga bo‘lgan ehtiyojni aniqlash. Bugungi kunda har bir inson, shaxsiy hayotida ham, ijtimoiy faoliyatida ham, axborotga va raqamli ommaviy axborot vositalariga ehtiyoj sezadi. Shu sababli, talaba o‘zining axborotga bo‘lgan ehtiyojlarini aniqlashni, qaysi turdagi mazmun, vosita va texnologiyalar unga zarur ekanini anglashni, shuningdek, shaxsiy ehtiyojlar bilan axborot yetkazib beruvchilarning taklif etayotgan kontenti o‘rtasidagi farqni tushunishni o‘rganishi zarur.

Axborot manbalarining ahamiyatini tushunish. Kutubxonalar, arxivlar, muzeylar, nashriyotlar va raqamli axborot vositalari hayotimizda muhim rol o‘ynaydi. Talaba ushbu muassasa va tashkilotlarning jamiyat taraqqiyotidagi, xususan, barqarorlik va shaffoflikni ta‘minlashdagi o‘rnini tushunishi kerak.

Axborot yetkazib beruvchilarning cheklov va shartlari. Axborot yetkazib beruvchilarning samarali faoliyat yuritishi uchun so‘z va matbuot erkinligi muhim omillardir. Talaba bu erkinliklarning mazmuni va ishlash mexanizmini tushunishi, OAV egaligi, kasbiy axloqiy me‘yorlar bilan bog‘liq muammolarni anglay olishi, shuningdek, onlayn muhitdagi nafratli nutq va yolg‘on axborotlarga qarshi tura olishni o‘rganishi zarur.

Axborotni izlash va baholash. Talaba o‘zining shaxsiy, ta‘limiy, siyosiy, madaniy, diniy va ijtimoiy hayoti uchun zarur bo‘lgan axborotni qanday izlashni va baholashni o‘rganishi lozim.

Tanqidiy baholash. Bugungi raqamli axborot makonida turli ommaviy axborot vositalari orqali tarqatilyotgan kontentni tahlil qilish, solishtirish, dezinformatsiya va fitna nazariyalarini aniqlash bo‘yicha ko‘nikmalarga ega bo‘lish zarur. Talaba axborot manbalarining ishonchligini aniqlay olish va ularning ishonchga loyiq ekanini baholay olish darajasida savodli bo‘lishi kerak.

Onlayn xavfsizlikni ta‘minlash. Talaba shaxsiy xavfsizlikka tahdid soluvchi xavf-xatarlar, masalan, shaxsiy ma‘lumotlarning o‘g‘irlanishi, fishing, kiberbulling (onlayn tazyiq) kabi hodisalar haqida xabardor bo‘lishi, ulardan himoyalani choralari bilishi va raqamli xavfsizlik bo‘yicha asosiy amaliyotlarga rioya qilgan holda zararli kontentni tarqatmaslikni o‘rganishi kerak.

Ma‘lumotlarni tartibga solish va tahlil qilish: Biz raqamli vositalar va usullar yordamida ma‘lumotlar hamda raqamli kontentni tahlil qilish, ulashish va tartibga solishni bilishimiz kerak.

G‘oyalarni sintez qilish va qo‘llash: Biz ma‘lumotlarni yig‘ish, umumlashtirish va shu asosda qarorlar qabul qilishga qodir bo‘lishimiz lozim. Ushbu ko‘nikma strategik qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyatga ega.

Etik foydalanish va muloqot: Ma‘lumotlar va media vositalaridan axloqiy jihatdan to‘g‘ri foydalanish, shuningdek, auditoriya ehtiyojlariga qarab o‘z fikr va g‘oyalarimizni samarali yetkazish muhim hisoblanadi.

AKT bo‘yicha ko‘nikmalar: Raqamli davrda dasturiy ta‘minotdan foydalanish, ma‘lumotlarni qayta ishlash va raqamli kontent yaratish, shuningdek, axborot izlash, baholash va yaratishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) qo‘llay olish zarurdir.

Ijtimoiy yoki tijorat qiymatini yaratish: Biz AKT sohasidagi ko‘nikmalarimizdan foydali mahsulot va xizmatlar yaratishda foydalanishni bilishimiz kerak. Bu innovatsiyalar va bilimga asoslangan iqtisodiyot uchun muhimdir.

AKTdan tanqidiy foydalanish: Faqatgina texnologiyadan foydalanish emas, balki uning rivojlanishi, ishlash jarayonlari va nazorat tizimlarini tushunish ham zarur. Bu bizni ongli va mas‘uliyatli foydalanuvchilarga aylantirib, texnologiyaga qaramlikdan saqlaydi va raqamli xavfsizlikni oshiradi.

Kontent yetkazib beruvchilar bilan faol ishtirok: Ochiq va hammaga ochiq raqamli boshqaruvni ilgari surish uchun muassasa va shaxslar bilan faol hamkorlik qilishni o‘rganish muhimdir.

Maxfiylikni boshqarish: Onlayn va oflayn holatlarda shaxsiy hayotimizning qiymatini tushunish va uni himoya qilish, boshqalarning maxfiyligiga ham hurmat bilan qarash zarur.

O‘yinlar va sun’iy intellekt bilan o‘zaro aloqalar: O‘yinlar, ayniqsa sun’iy intellektdan foydalanuvchi o‘yinlar foydalari va xavflarini tushunish zarur. Biz ularning shaffofligini faol ravishda qo‘llab-quvvatlashimiz kerak.

OAV bilan hamkorlik: Axborotga kirish, so‘z erkinligi, gender tengligi, diskriminatsiya va bag‘rikenglikka qarshi kurashish borasida ommaviy axborot vositalari va kontent yetkazib beruvchilar bilan hamkorlik qilishimiz lozim.

AMIning boshqa sohalarga qo‘llanishi: Media va axborot savodxonligi (AMI) faqat OAVni tushunish va ulardan foydalanish bilan cheklanmaydi. U sog‘liqni saqlash sohasida (masalan, tibbiy ma’lumotlarni tushunib, sog‘lig‘imiz bo‘yicha asosli qarorlar qabul qilishda) va ijtimoiy sohada (ijtimoiy jarayonlar va davlat siyosatini baholashda) ham muhim ahamiyatga ega.

Muammolarni hal qilish va hamkorlik: Axborot va texnologiyadan foydalanib, boshqalar bilan bog‘lanish, hamkorlikda muammolarni hal qilish va yangi g‘oyalar ishlab chiqishni bilish muhimdir.

Nafratli nutqga javob berish: Nafratni targ‘ib qiluvchi yoki ekstremistik kontentni aniqlash, ularga munosib tarzda javob berish va kerakli choralarni ko‘rish qobiliyatiga ega bo‘lishimiz lozim.

Bugungi kunda media va axborot savodxonligi (MAS) o‘qituvchilar uchun zarur bo‘lgan asosiy kompetensiyalardan biriga aylangan. Shunga qaramay, MASning dolzarbligi tobora ortib borayotganiga qaramasdan, ko‘plab pedagoglar uni samarali o‘rgatish bo‘yicha yetarli tayyorgarlikka ega emasliklarini his qilmoqdalar va kuchliroq hamda uzluksiz tayyorgarlikka ehtiyoj borligini ta’kidlamoqdalar.

Yevropada, masalan, Fransiya va Shvetsiya kabi ayrim mamlakatlar MASni ta’lim siyosatlariga chuqur integratsiya qilgan bo‘lsalar, Ruminiya va Ispaniya kabi boshqa davlatlarda esa MAS hanzugacha markaziy emas, balki qo‘shimcha komponent sifatida ko‘rilmoqda. AQShda qonunchilik tashabbuslariga qaramay, ko‘plab o‘qituvchilar MASni samarali o‘rgatish uchun zarur resurslardan mahrum.

Lotin Amerikasida ham o‘xshash muammolar kuzatilmoqda. MASning ahamiyati borasida umumiy konsensus mavjud bo‘lsa-da, amaliyotdagi tatbiq etilishi mamlakatlar o‘rtasida sezilarli darajada farq qiladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, Braziliya va Meksika kabi mamlakatlarda muayyan yutuqlar bor, biroq boshqa hududlarda resurslar yetishmasligi va o‘qituvchilarni tayyorlashdagi kamchiliklar muammolarni yuzaga keltirmoqda.

Shunday ekan, **o‘qituvchilar o‘z o‘quvchilariga media va axborot savodxonligini o‘rgatish uchun qanday ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lishlari lozim?**

Siyosiy qarash va kelajak tasavvuri. O‘qituvchilar MASni ilgari surish uchun qanday siyosat zarurligini va bu siyosatlarni ta’lim hamda jamiyatga qanday tatbiq qilish mumkinligini tushunishlari kerak. Ular bu savodxonlikning fuqarolik tarbiyasi va global fuqarolik ta’limi doirasida hayotiy ko‘nikmalar va keng qamrovli rivojlanishga qanday hissa qo‘shishini ham anglashlari lozim.

O‘quv dasturi va baholash. Pedagoglar MASni o‘quv dasturlariga qanday integratsiya qilishni bilishlari zarur. Ular kontent yetkazib beruvchilarni tanqidiy tahlil qilish, turli manbalarni tanlash va ulardan foydalangan holda o‘quvchilarga MASni samarali o‘rgatishni o‘zlashtirishlari lozim.

Axborot institutlari, OAV va internet. O‘qituvchilar kontent yetkazib beruvchilar qanday shakllanib, bugungi shakliga kelganini tushunishlari kerak. Ular mavjud texnologiyalar orqali turli auditoriyalarga chiqish, manbalardan foydalanish orqali tanqidiy fikrlash va muammoni hal qilish ko‘nikmalarini o‘zlashtirib, o‘quvchilarga ham shunday imkoniyatlarni taqdim eta olishlari kerak.

Tashkiliy va boshqaruv ko‘nikmalari. MASga ega bo‘lgan pedagoglar o‘quv muhitini – jismoniy yoki virtual shaklda – samarali tashkil etish va boshqarish qobiliyatiga ega bo‘lishlari kerak. Bu, faol va ishtirokchilikka asoslangan o‘quv uslublarini ishlab chiqish, turli manbalardan olingan materiallarni tanlash va qo‘llashni o‘z ichiga oladi. Bundan tashqari, ular har xil kelib chiqish va genderga ega bo‘lgan fikrlarni qadrlaydigan inklyuziv va hurmatli muhit yaratishlari lozim. Shuningdek, bu muhit fuqarolik ta’limini va umr bo‘yi o‘qishni ilgari surishi, o‘quvchilarga tanqidiy baholashni va dolzarb masalalarda ongli munozaralarda ishtirok etishni o‘rgatishi zarur.

Pedagogika. O‘qituvchilar MASni samarali o‘rgatish uchun zarur pedagogik malakalarni egallashlari zarur. Ular MASni yaxshi boshqaruv, barqaror rivojlanish va madaniyatlararo muloqot kontekstida o‘rgata olishlari kerak. Shuningdek, ular MASning asosiy tushunchalari, tadqiqot vositalari va metodologik tuzilmasini chuqur tushunishlari kerakki, bu orqali o‘quvchilarni ongli, tanqidiy fikrlaydigan fuqarolar sifatida shakllantirish mumkin bo‘ladi.

Kasbiy rivojlanish. O‘qituvchilar axborot va kontent manbalariga kirish, ularni tahlil qilish va ulardan pedagogik hamda mazmuniy bilimlarni olish orqali o‘z kasbiy rivojlanishlarini davom ettirishlari uchun zarur ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari lozim.

Xulosa

Yuqoridagi qobiliyatlarni rivojlantirish va raqamli muhitda ishlay olish kompetensiyalarini shakllantirish bo‘lajak o‘qituvchilarimizning kelajakdagi faoliyatiga yaxshi ta’sir qiladi. Talabalarning media savodxonligini rivojlantirishda bu qobiliyatlarni rivojlantirilsa, kelajakda maktab o‘quvchilarining raqamli dunyoda o‘rganishini osonlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Illeris K. *Transformative Learning and Identity*. — London: Routledge, 2014. — 220 p.
2. UNESCO. *Artificial Intelligence and Education: Guidance for Policy-makers*. — Paris, 2021.
3. Qodirov O. Sun’iy intellekt texnologiyalarining ta’lim tizimidagi o‘rni // *Pedagogik ta’lim jurnali*. — 2022. — №3.
4. Jonbekova, D. (2020). “Media savodxonlik va raqamli madaniyat”. *Axborot texnologiyalari jurnali*, №2.
5. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
6. Buckingham, D. (2003). *Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture*. Polity Press.